

АМАЛИЙ ДАСТУРЛАРДАН ФОЙДАЛАНИБ ФУНКЦИЯЛАРНИ ГРАФИКЛАРИНИ ЧИЗИШ

О.А.Нарманов(ўқитувчи), Ш.Маткаримов(4 курс талаба),

С.Мирзаев(4 курс талаба)

Тошкент ахборот технологиялари университети

Аннотация: Функцияларни *plot* буйруғи орқали графини тасвирлаш

Калит сўзлари: *structure, textplot, sparsematrixplot*

Аниқ фанларда айрим масала ва мисоллар ечимларини топишда уни графиги муҳим рўл ўйнайди. Кўпинча функцияларни умумий кўринишдаги ечимларини графигини чизишда бир қанча муаммоларга келамиз. Шундай ҳолларда масала ва мисолларни графиги Бир қанча амалий дастурларимиз фойдаланишимиз мумкин. Maple 13 дастурида бир қанча буйруқлардан фойдаланишимиз мумкин. Maple 13 дастурида Plot кутубхонасида қуйидаги буйруқлар мавжуд булар: **plot3d, plotcompare, pointplot3d, polygonplot3d, polyhedraplot3d** [1-2].

`plot3d(sin(x + y), x = -1 ..1, y = -1 ..1)`

`plotcompare(sin(x), x - x^3/6, x = -3 ..3, shift_range = 10)`

> *with(plots) :*

> *pointplot3d* ({[0, 1, 1], [1, -1, 2], [3, 0, 5]}, *axes = normal, symbol = box*)

> *with(plots) :*

> *polygonplot3d* ([[0, 1, 1], [1, -1, 2], [3, 0, 5], [1, 1, 1]], *axes = boxed*)

> *with(plots) :*

> $p := seq \left(\left[\cos \left(\frac{t \pi}{50} \right) \left(10 + 4 \sin \left(9 \frac{t \pi}{50} \right) \right), \sin \left(\frac{t \pi}{50} \right) \left(10 + 4 \sin \left(9 \frac{t \pi}{50} \right) \right), 4 \cos \left(9 \frac{t \pi}{50} \right) \right], t = 0 .. 200 \right) :$

> *polyhedraplot ([p], polyscale = 0.4, polytype = hexahedron , scaling = CONSTRAINED, orientation = [76, 40])*

Адабиётлар

1. www.Maple18
2. www.Maple13